

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайириовна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....7	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....12	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....19	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....26	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....30	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....35	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....40	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....45	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....50	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOTIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....55	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....63	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....72	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....76	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....82	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атхамовна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMNOREYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA UL'TRATOVUSHLI KAVITATSIYANING VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY PASSTROYSTVAХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadixanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBEVISE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

УДК 618.21

Хамроева Лола Кахоровна
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Агабабян Лариса Рубеновна
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Раббимова Нафиса
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Ахмедова Азиза Таировна
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Мунинова Замира Муминовна
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

For citation: Xamroyeva Lola Kahorovna, Agababyan Larisa Rubenovna, Rabbimova Nafisa, Ahmedova Aziza Tayirovna, Muinova Zamira Muminovna, Somatic pathology in adolescents with menstrual function disorders Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 72-75

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8327848>

АННОТАЦИЯ

В современных условиях здоровье подростков приобретает особое значение в связи с увеличивающейся частотой и соматической и гинекологической заболеваемости. Известно, что здоровье подростков сегодня – это здоровье общества завтра. Вместе с этим развивается порочный круг патологических состояний в организме девочек с нарушениями менструальной функции, влекущий за собой ухудшение соматического здоровья, в то же время соматические заболевания у подростков становятся причиной нарушений менструальной функции. Поэтому, проведение профилактических осмотров по раннему выявлению заболеваний на уровне первичной медико-санитарной помощи могло бы существенно повлиять на улучшение соматического и гинекологического здоровья подростков. Многочисленные научные исследования и данные медицинской статистики, указывают на высокую распространенность среди детей и подростков как гинекологической 10% - 29 %, так и соматической патологии. Цель исследования. Проанализировать показатели нарушений менструального цикла у подростков с соматической патологией. Материал и методы. Методом случайной выборки проведен профилактический осмотр 318 девочек-подростков в возрасте 15-19 лет, проживающих в городе Самарканде с жалобами на нарушение менструальной функции. Выводы. Основные пути совершенствования механизмов оказания комплексной медицинской помощи девочкам-подросткам видятся в повышении качества профилактических осмотров и эффективности диспансерного наблюдения; четкой стандартизации диагностики и лечения основных гинекологических и соматических заболеваний подросткового возраста

Ключевые слова: здоровье подростков, менструальная функция, гинекологические, соматические заболевания, медицинская помощь, профилактика, диагностика.

Xamroyeva Lola Kahorovna
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Agababyan Larisa Rubenovna
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Rabbimova Nafisa

Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan
Ahmedova Aziza Tayirovna
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan
Muinova Zamira Muminovna
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS

ABSTRACT

In modern conditions, the health of adolescents is of particular importance due to the increasing frequency of both somatic and gynecological morbidity. It is known that the health of teenagers today is the health of society tomorrow. At the same time, a vicious circle of pathological conditions develops in the body of girls with menstrual function disorders, resulting in a deterioration of somatic health, at the same time somatic diseases in adolescents cause menstrual function disorders. Therefore, carrying out preventive examinations for early detection of diseases at the level of primary health care could significantly affect the improvement of somatic and gynecological health of adolescents. Numerous scientific studies and medical statistics indicate a high prevalence among children and adolescents of both gynecological 10% - 29% and somatic pathology. The purpose of the study. To analyze indicators of menstrual cycle disorders in adolescents with somatic pathology. Material and methods. A random sampling method was used to conduct a preventive examination of 318 teenage girls aged 15-19 years living in the city of Samarkand with complaints of menstrual dysfunction. Conclusions. The main ways to improve the mechanisms of providing comprehensive medical care to adolescent girls are seen in improving the quality of preventive examinations and the effectiveness of dispensary supervision; clear standardization of diagnosis and treatment of major gynecological and somatic diseases of adolescence.

Keywords: adolescent health, menstrual function, gynecological, somatic diseases, medical care, prevention, diagnostics.

Xamroyeva Lola Kahorovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston
Agababayan Larisa Rubenovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston
Rabbimova Nafisa
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston
Ahmedova Aziza Tayirovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston
Muinova Zamira Muminovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA

ANNOTATSIYA

Zamonaviy sharoitda o'smirlarning sog'lig'i tobora ortib borayotgan chastota va somatik va ginekologik kasalliklar tufayli alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ma'lumki, bugungi kunda o'smirlarning sog'lig'i-bu ertaga jamiyat salomatligi. Shu bilan birga, menstrual funksiyasi buzilgan qizlarning tanasida patologik holatlarning shafqatsiz doirasi rivojlanadi, bu somatik salomatlikning yomonlashishiga olib keladi, shu bilan birga o'smirlarda somatik kasalliklar hayz ko'rish funksiyasining buzilishiga olib keladi. . Shu sababli, birlamchi tibbiy-sanitariya yordami darajasida kasalliklarni erta aniqlash bo'yicha profilaktik tekshiruvlar o'smirlarning somatik va ginekologik salomatligini yaxshilashga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ko'plab ilmiy tadqiqotlar va tibbiy statistika ma'lumotlari bolalar va o'smirlar orasida ginekologik 10% - 29% va somatik patologiyaning yuqori tarqalishini ko'rsatadi. Tadqiqotning maqsadi. Somatik patologiyasi bo'lgan o'smirlarda hayz ko'rish buzilishining ko'rsatkichlarini tahlil qiling. Materiallar va usullar. Tasodifiy tanlab olish usuli bilan Samarqand shahrida yashovchi 15-19 yoshdagi 318 nafar o'smir qizning hayz ko'rish faoliyati buzilganligi haqidagi shikoyatlari bilan profilaktik tekshiruv o'tkazildi. Xulosalar. O'smir qizlarga kompleks tibbiy yordam ko'rsatish mexanizmlarini takomillashtirishning asosiy usullari profilaktik tekshiruvlar sifati va dispanser kuzatuvini samaradorligini oshirishda ko'rinadi; o'smirlik davridagi asosiy ginekologik va somatik kasalliklarni tashxislash va davolashni aniq standartlashtirish

Kalit so'zlar: o'smirlar salomatligi, hayz ko'rish funktsiyasi, ginekologik, somatik kasalliklar, tibbiy yordam, profilaktika, diagnostika.

Актуальность. В современных условиях здоровье подростков приобретает особое значение в связи с увеличивающейся частотой и соматической и гинекологической заболеваемости. Известно, что здоровье подростков сегодня – это здоровье общества завтра. Вместе с этим развивается порочный круг патологических состояний в организме девочек с нарушениями менструальной функции, влекущий за собой ухудшение соматического здоровья, в то же время соматические заболевания у подростков становятся причиной нарушений менструальной функции [10]. Менструальная функция подростков, а следовательно и репродуктивное здоровье, являются особой важности проблемой не только медицинской, но и социальной [5,9]. Именно в подростковом возрасте заканчивается формирование и развитие всех органов и систем организма и наблюдаются гормональные изменения [6,8]. К сожалению, наметившаяся тенденция в

ухудшении здоровья наиболее уязвимой части общества - подростков - в нашей стране в последние годы, связанная с ранним началом половой жизни, частыми и многими беременностями, отсутствием должных возможностей использования современных контрацептивов, имевшаяся в недавнем прошлом практика родственных браков, представляет реальную угрозу здоровью общества в ближайшем будущем. Существует достоверная зависимость между состоянием соматического и репродуктивного здоровья девушек-подростков [8]. У соматически здоровых девушек частота гинекологических расстройств в 1,5 раза ниже, чем у девушек, имеющих экстрагенитальную патологию.

Несмотря на пристальное внимание правительства состоянию здоровья детей и подростков, уровень подростковой соматической и гинекологической заболеваемости не имеет тенденции к снижению [4], и при этом в научной медицинской литературе

практически отсутствуют сведения о начале пубертатного периода и связи нарушенной менструальной функцией с соматической патологией. Известно, что здоровье человека формируют многие факторы, такие как генетика, экология, социально-биологические факторы. На состояние менструальной функции влияет множество факторов: хронический тонзиллит и тонзиллэктомия в год менархе, аппендицит, нарушения массы тела, ревмокардит, туберкулез и т.д. Влияние инфекции на формирование менструальной функции объясняется участием этого органа в нейросекреторном обмене и отражено в большом числе работ. Многие авторы отмечают связь патологии желудочно-кишечного тракта с гинекологическими заболеваниями. Доказано влияние нарушения становления менструальной функции и выявленного усиления холинергического тонуса в развитии хронических гастритов, холецистита. Йоддефицитные состояния, рост которых отмечен в нашей стране, сопровождается увеличением частоты патологии репродуктивной системы. Нарушение функции щитовидной железы особенно опасно развитием осложнений к моменту полового созревания в связи с развитием эндокринопатий, в т.ч. репродуктивной системы (Акунц К.Б., Саркисян Р.Г., Авакян Г.С., 1990).

Поэтому, проведение профилактических осмотров по раннему выявлению заболеваний на уровне первичной медико-санитарной помощи могло бы существенно повлиять на улучшение соматического и гинекологического здоровья подростков. Многочисленные научные исследования и данные медицинской

статистики, указывают на высокую распространенность среди детей и подростков как гинекологической 10% - 29 %, так и соматической патологии [2]. В настоящее время определены критерии оценки репродуктивного потенциала и доказано, что значимую долю в риске снижения репродуктивного потенциала занимает низкий уровень гинекологического и соматического здоровья.

Цель исследования. Проанализировать показатели нарушений менструального цикла у подростков с соматической патологией.

Материал и методы. Методом случайной выборки проведен профилактический осмотр 318 девочек-подростков в возрасте 15-19 лет, проживающих в городе Самарканде с жалобами на нарушение менструальной функции. Помимо общеклинических методов исследования и определения индекса массы тела (ИМТ) проведено ультразвуковое исследование органов малого таза. МРТ (по показаниям), гормоны репродуктивной системы. Для уточнения формы соматической патологии все подростки были осмотрены терапевтом, УЗИ сердца (по показаниям), УЗИ органов мочевыделительной системы (по показаниям), гормональные исследования функции щитовидной железы и надпочечников (по показаниям).

Результаты. Средний возраст обследованных составил $16,1 \pm 0,7$ лет. В таблице 1 представлены нарушения менструальной функции у этих девочек.

Таблица 1

Нарушения менструальной функции девочек-подростков (n=318)

Нарушение менструального цикла	Абс	%
Дисменорея	199	62,6
Олигоменорея	74	23,3
Первичная аменорея	81	25,5
Вторичная аменорея	163	51,3
Синдром поликистозных яичников	37	11,6
Аномальное маточное кровотечение (ювенильное кровотечение)	18	5,7

Данные таблицы 1 демонстрируют, что у 2/3 обследованных пациенток было более, чем 1 нарушение менструального цикла. При этом чаще всего встречались болезненные менструации (у 62,6%), требующие приема анальгетиков, далее по убыванию – вторичная аменорея (у каждой второй обследованной девушки), первичная аменорея встречалась в 2 раза реже, чем вторичная (у 25,5%). Обращает на себя внимание частота синдрома поликистозных яичников – у 11,6% обследованных девушек, что соответствует общепопуляционным значениям. Аномальные маточные кровотечения отмечены у 5,7% пациенток. Особо следует отметить, что продолжительность указанных нарушений

находилась в пределах от 6 месяцев до 2-х лет, в среднем $1,2 \pm 0,3$ года. Однако, никто их пациенток ранее не получал специфического обследования и лечения, не обращались ни к семейному врачу, ни к гинекологу. Их успокаивали заявления родных: «Замуж выйдешь – пройдет».

Обследование начинали с общего осмотра и определения индекса массы тела. Телосложение всех 318 девушек было правильным, однако видимый на глаз избыток массы тела отмечен у 111 (35%), дефицит массы тела – у 30 (9,4%). В таблице 2 представлены данные об ИМТ у обследованных девушек.

Таблица 2.

Индекс массы тела у девушек с нарушением менструального цикла

ИМТ	Абс	%
До 17	12	3,8
17-18	18	5,7
19-24	177	55,7
25-29	75	23,6
30 и выше	36	11,3

Как указано в таблице 2, более половины обследованных имели нормальный индекс массы тела. Однако, в то же время у 11,3% девушек диагностировано ожирение, а у 23,6% - избыток массы тела. При этом никто из преподавателей или медицинских работников не обращал внимание подростков на необходимость

здорового питания и физических нагрузок. Следует отметить, что только половина обследованных девушек имела нормальный ИМТ. Средняя величина ИМТ составила $25,1 \pm 2,5$

Выявленная соматическая патология представлена на рис 1.

Рис 1. Соматическая патология у девушек с нарушением менструальной функции

Таким образом, все пациентки с нарушением менструальной функции имеют по 2-3 соматические патологии. В результате создается «порочный круг», в котором нарушение менструальной функции происходит в связи с соматической патологией, а соматическая патология усугубляет гормональные нарушения репродуктивной системы. Все имеющиеся виды соматической патологии подтверждены дополнительными методами исследования – ЭКГ, анализы крови, УЗИ, консультации смежных специалистов. Установлены диагнозы и девушки взяты на диспансерное наблюдение в подростковых кабинетах, назначена соответствующая терапия.

Хочется отметить, что ни одна девушка не согласилась на гинекологический осмотр, в связи с чем не представилось возможным определить состояние половых органов у пациенток в первичной аменорее, а так же характер влагалищных выделений. Все обследованные отрицали наличие сексуальных отношений. Вместе с этим по данным УЗИ органов малого таза у трех пациенток выявлена аплазия матки, т.е. аномалия развития половых органов, что составило 0,9%.

Подводя итог вышесказанного, главная проблема репродуктивного здоровья молодежи заключается в том, что у пациенток в возрасте 15-19 лет при нарушенной менструальной функции у каждой второй имеется та или иная уже хроническая соматическая патология. При этом проведенный опрос показал, что только родители 1 из 15 девушек обращаются к врачу по поводу соматической патологии (в основном, заболевания глаз и хронические заболевания органов дыхания, пороки сердца и ДЦП). К гинекологу ни одна из пациенток не обратилась, даже никто из 18 с ювенильным кровотечением.

Выводы. Основные пути совершенствования механизмов оказания комплексной медицинской помощи девочкам-подросткам видятся в повышении качества профилактических осмотров и эффективности диспансерного наблюдения; четкой стандартизации диагностики и лечения основных гинекологических и соматических заболеваний подросткового возраста

Использованная литература:

1. Григорьева М.Д., Шестакова В.Н., Сосин Д.В., Бурлакова П.В., Анисимов Д.С., Васильцова А.Ю. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕВОЧЕК С НАРУШЕННЫМ РЕПРОДУКТИВНЫМ ЗДОРОВЬЕМ ИЗ БЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ//СМОЛЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ АЛЬМАНАХ - №2, 2021. С. – 57-59
2. Есенаманова С.М., Досимов Ж.Б, Балыков А.Ж. и др. Репродуктивное здоровье девочек подростков г. Актобе // Медицинский журнал Западного Казахстана. – 2015.- №246. – С. 42-44
3. Макарова В. И., Павлова А. Н., Макарова А. И. Факторы риска, влияющие на здоровье подростков России и США // Экология человека. 2020. № 7. С. 40–46.
4. Михайлин Е.С., Л.А. Иванова, А.Г. Савицкий и др. / Особенности репродуктивного здоровья современных девочек-подростков (аналитический обзор)// Репродуктивное здоровье детей и подростков / 2015, №2. С.-63-72
5. Нурхасимова Р.Г. , Ибраева Д.Е., Аязбеков А.К. Состояние соматического и репродуктивного здоровья девочек и девочек-подростков, проживающих в экологически неблагоприятном регионе // Журн. Медицина. – Алматы: 2017. - № 12. – С. 74-78
6. Раджабова Х.С., Загдай С.П. Состояние репродуктивного и соматического здоровья девочек подросткового возраста и особенности их наблюдения в поликлинических условиях // Смоленский медицинский альманах. – 2017. – С. 86-90
7. Симаходский А.С., Ипполитова М.Ф. Репродуктивное здоровье подростков: проблемы сохранения. Российский педиатрический журнал. 2016; 19(6): 373-380. DOI: [http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2016-19\(6\)-373-380](http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2016-19(6)-373-380)
8. Чечулина О.В., Давлятшина Л.Р. / Влияние соматической патологии на репродуктивное здоровье девочек-подростков//Репродуктивное здоровье детей и подростков / Том 16. № 1, 2020. – с.116-127
9. Halpern C.T., Tucker C.M., Bengtson A. and et.al. Somatic Symptoms Among US Adolescent Females: Associations with Sexual and Physical Violence Exposure // Maternal and Child Health Journal. – 2013. - №17(10). – P. 1951-1960
10. Resoluton and Decisions of the Commission on Population and Development. URL: <http://www.un.org/esa/population/cpd/cpd2012/>
11. Widman L., Nesi J., Kamke K. [et al.]. Technology Based Interventions to Reduce Sexually Transmitted Infections and Unintended Pregnancy Among Youth. The Journal of adolescent health: official publication of the Society for Adolescent Medicine. 2018, 62 (6), pp. 651-660

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000